

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático C:
A Vigência do Modernismo na Contemporaneidade

O *HABITUS* DE IDEÁRIO MODERNO DE NATUREZA FUNCIONALISTA E RACIONALISTA: GÊNESE, CARACTERÍSTICAS, PROCESSO DE CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO.

*The habitus of modern principles with a nature both functionalist and rationalist:
genesis, characteristics, conservation and reproduction processes.*

Amélia de Farias Panet Barros

Arquiteta e Urbanista, Doutora em Arquitetura e Urbanismo, UFPB,
ameliapanetbarros@gmail.com

Resumo

Esse trabalho se sustenta no conceito de *habitus* relacionado à teoria prática de Pierre Bourdieu, como o princípio que rege a lógica das práticas sociais. Trabalhamos a possibilidade de analisar o ensino de projeto de arquitetura destacando os principais elementos que contribuíram para a formação de estruturas - paradigmas e posturas pedagógicas - que perduram e se reproduzem no âmbito acadêmico e no espaço social da profissão. Investigamos a proposição de que o *habitus* incorporado por professores, ao longo dos diferentes processos de socialização pelos quais passaram e, principalmente, aqueles decorrentes de sua formação profissional de ideário moderno, colabora para a reprodução de práticas pedagógicas prescritivas, ao mesmo tempo em que dificulta a transformação do ensino de projeto de arquitetura. Justificamos essa possibilidade por meio de dois motivos: primeiro, através do próprio conceito de *habitus*, como um sistema de valores e ações, que rege ao mesmo tempo em que é influenciado por esquemas ou padrões de percepção, de pensamento e ações; segundo, pela própria importância que tem o modernismo no Brasil, sendo a força formadora desse *habitus*. Para investigar essa possibilidade, o trabalho analisou a produção científica dos Seminários Projetar (de 2003 a 2011). Pretendemos responder: De que maneira as práticas e paradigmas se reproduzem e se transformam no âmbito do ensino de projeto? Qual a gênese do *habitus* de ideário moderno e que características podem defini-lo? Quais os indícios desse *habitus* no discurso dos pesquisadores e professores de projeto de arquitetura no contexto brasileiro analisado? Os resultados apontam a conservação de um *habitus* de ideário moderno, de natureza funcionalista e racionalista, que se reproduz por meio de ações e posturas, algumas vezes, sem a ciência da sua propagação e sem o conhecimento de suas bases epistemológicas.

Palavras-chave: *habitus*, conservação, arquitetura moderna

Abstract

This study is supported by the concept of habitus related to the practical theory of Pierre Bourdieu, as the principle governing the logic of social practices. We assessed the possibility of analyzing the teaching of the architectural design project highlighting key elements that contributed to the formation of structures - paradigms and pedagogical attitude - which persist and reproduce themselves in the academic sphere and social space of the profession. We investigated the proposition that the habitus incorporated by professors - throughout different socialization processes they have experienced, and especially those arising from their professional training of modern principles, contributes to the reproduction of prescriptive pedagogical practices, while hindering the transformation of the teaching of the architectural design project. We justify this possibility by two reasons: first, by the concept of habitus itself as a system of values and actions, which governs at the same time that it is influenced by schemes or patterns of perception, thought and actions; second, by the very importance of modernism in Brazil, being the formative force of this habitus. In order to investigate this possibility, this paper portrays an analysis of the scientific production by "Projetar" Seminars (2003-2011). Our intention is to answer: How do the practices and paradigms are reproduced and transformed within the teaching of the architectural design project? What is the genesis of the habitus of modern principles and what characteristics can define it? What signs of that habitus can be found within the speech of researchers and teachers of architectural design project in the analyzed Brazilian context? The results indicate the conservation of a habitus of modern principles with a nature both functionalist and rationalist which reproduces itself by means of some actions and positioning, sometimes without the perception of its propagation and without the knowledge of its epistemological foundations.

Keywords: *habitus*, conservation, modern architecture

O *HABITUS* DE IDEÁRIO MODERNO DE NATUREZA FUNCIONALISTA E RACIONALISTA: GÊNESE, CARACTERÍSTICAS, PROCESSO DE CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO.¹

1.0 - Introdução - Gênese do conceito de *habitus*, reprodução e transformação de práticas e paradigmas que repercutem no ensino de projeto de arquitetura.

O conceito de *habitus* que sustenta a hipótese deste trabalho foi desenvolvido por Pierre Bourdieu ao longo de sua trajetória profissional como teórico-prático da sociologia e teve as suas origens na historiografia da arte e da arquitetura. Precisamente, como esclarece Bourdieu(1967)(2007), por ocasião da sua contribuição ao livro de Panofsky(1967), a partir do seu postface para a versão francesa de *Arquitetura Gótica e Pensamento Escolástico*. Nesse livro, Panofsky desenvolve um novo paradigma teórico e metodológico por meio do conceito de *habitus* como um “hábito mental”, ou um “princípio que rege a ação”. Bourdieu surpreende-se com a pretensão de Panofsky em comparar a Suma Escolástica com a Catedral Gótica, encontrando nas duas expressões identidade de métodos, clareza no processo de pensamento, parentesco estrutural expresso na disposição e ordenação de elementos, entre outros.

A ideia de uma relação entre a arquitetura gótica e a escolástica não é nova. Semper (1860) já havia observado. No entanto, Panofsky vai além, procura estabelecer relações entre as manifestações iniciais e do apogeu da filosofia escolástica com a catedral do apogeu gótico mediante o domínio comum de um hábito mental, de lugar e de época, que seria capaz de conduzir a forma singular de organizar o pensamento.

Mesmo sabendo do evidente risco que existe, ao se realizar analogias entre fenômenos tão distintos, Panofsky(2001) defende a relação entre filosofia, arte e arquitetura, por meio da natureza comum do modo de pensar da época, e da coincidência existente entre tempo e espaço. A escolástica foi a força formadora de hábitos a qual, por volta de 1130-1140 e até aproximadamente 1270, possuiu um verdadeiro monopólio da educação num raio de influência de 150 quilômetros em torno de Paris.

Esse processo cíclico de difusão genérico, capaz de engendrar um hábito mental que associaria o *modus operandi* de fenômenos tão distintos, teria sido forjado a partir da filosofia escolástica. Essa, na opinião de Panofsky (2001), teria sido a força formadora do *modus essendi*, ou seja, a razão de ser do *modus operandi* partilhado, tanto por aqueles que detinham o *savoir faire* das sumas escolásticas, quanto dos arquitetos, profissionais dotados de saberes diversos e projetistas das catedrais góticas. Os arquitetos empregavam um “[...] modo especial de procedimento, modo esse que tinha de ser assimilado imediatamente pelo leigo assim que ele entrasse em contato com as ideias dos escolásticos.” (PANOFSKY, 2001, p. 18)

A escolástica promoveu uma nova forma de pensar – ou uma nova forma de organizar o pensamento, difundindo-se por vários setores da sociedade medieval. Será ‘a *manifestatio*’ o primeiro princípio organizador da escolástica. A necessidade de manifestar a ‘explicitação’ ou ‘clarificação’ do modo de pensar, do modo de fazer. Como apresenta Panofsky (2001), essa explicação dos sistemas de ideias tornou-se possível por meio da escrita através do ‘formalismo’ ou ‘esquematismo’ dos textos escolásticos. A *Summa* clássica é o ponto mais alto dessa expressão, dividindo-se em três requisições básicas: “1. Completude (enumeração suficiente); 2. Ordenamento segundo um sistema de partes equivalentes e de partes das partes

¹ Este trabalho representa uma pequena parte da investigação doutoral da autora : PANET BARROS, Amélia de Farias. Permanências e perspectivas no ensino de projeto de arquitetura no Brasil: uma análise a partir da produção científica dos Seminários UFRGS (1985) e Projetar (2003-2011). Tese de Doutorado. PPGAU/UFRN, Natal, RN., 2013. 407f. : il. Orientadora: Maísa Veloso

(estruturação suficiente); 3. Clareza e força probatória (relação de reciprocidade suficiente)". (PANOFSKY, 2001, p.23)

A forma de organizar o texto escolástico, numerando cada ideia, cada âmbito da questão, ordenando e estruturando o conjunto de modo a clarificar sua compreensão, deixa evidente a lógica do pensamento de ideário escolástico. O apreço pela 'clareza' foi incorporado na formação intelectual da época, tornando-se um 'hábito mental'. A relação desse modo de pensar e de organizar as ideias exercia influência direta sobre as demais formas de expressão da arte, como a música, as artes plásticas, a poesia e a arquitetura.

Para Panofsky (2001) foi no campo da arquitetura que o hábito de clarificar o pensamento e a criação, celebrou os seus maiores triunfos. "Assim como o apogeu escolástico foi regido pelo princípio da *manifestatio*, o apogeu gótico foi dominado, como já observou Suger, pelo que se pode denominar 'princípio de transparência'". (PANOFSKY, 2001,p.30) Ainda: "Como a Summa do apogeu escolástico, a catedral do apogeu gótico aspirava em primeiro lugar à 'completude', caminhando, assim, por meio da síntese e da eliminação, em direção a uma solução completa e definitiva." (PANOFSKY, 2001,p.31)

Da mesma forma, Panofsky (2001, p.32) também encontra relação na solução estrutural da catedral gótica, com a segunda exigência que a escolástica fazia ao texto, estruturando-o "segundo um sistema de partes e partes das partes homólogas", referindo-se à divisão e subdivisão uniforme de toda a edificação. Assim como, com a terceira condição estabelecida em relação ao tratado escolástico: "clareza e força probatória dedutiva": "É necessário que se possa reconhecer a pertinência de uma parte construtiva à outra, donde resulta o que poderíamos denominar 'o princípio da dedutibilidade recíproca' [...]." (PANOFSKY, 2001,p.35)

Apropriando-se do sentido do conceito trabalhado por Panofsky, Bourdieu desenvolve sua teoria, onde o *habitus* será o princípio que rege a lógica das práticas sociais. Para Bourdieu (2007, p. 206), os indivíduos dotados de estruturas de percepção, de pensamento e de ação semelhantes são constituintes de um sistema de ensino, "partilham certo 'espírito', literário ou científico [...] encontram-se predispostos a manter com seus pares uma relação de cumplicidade e comunicação imediatas."

Somam-se a esse fato, as questões relacionadas à época de formação e aos principais temas pautados em seu tempo. Nesse aspecto, sujeitos que vivenciaram determinado sistema de pensamento, em épocas aproximadas, compartilham paradigmas, anseios, gostos, sistemas de modelos, representações, regras, linguagens e questões, produtos da incorporação dos esquemas de pensamento que predominaram na sua formação e no espaço social ao qual pertence. "Muito provavelmente, poder-se-ia definir para cada época, além de um lote de temas comuns, uma constelação particular de esquemas dominantes e um número de 'perfis epistemológicos' [...] correspondente às escolas de pensamento." (BOURDIEU, 2007, p.209-210)

Portanto, esse trabalho se sustenta no conceito de *habitus* desenvolvido por Bourdieu, a partir das colocações de Panofsky, como um sistema de valores e ações, uma gênese social, como se refere Bourdieu, que rege ao mesmo tempo em que é influenciado por esquemas ou padrões de percepção, de pensamento e ações. (BOURDIEU, 1983 in: ORTIZ,1983) (STEVENS, 2003) (BOURDIEU, 2007).

O conceito de *habitus* surge neste trabalho, para justificar a possível conservação e reprodução de práticas pedagógicas reguladas por um *habitus* de ideário moderno internalizado pelos docentes arquitetos ao longo de sua formação profissional. O modernismo apresenta-se nesse contexto, como a 'força formadora' desse *habitus*. Teve grande alcance e significado para a formação de gerações de arquitetos no Brasil e, ainda hoje, possui forte influência e poder simbólico no espaço social da profissão e em diversas esferas do campo² da arquitetura, em especial, no ensino de projeto. Sim, ainda somos modernos.

² O conceito de 'campo' definido por Bourdieu é uma construção intelectual que designa um espaço social relativamente autônomo, definido e regido por regras próprias, com definições de valores e créditos partilhados pelos agentes envolvidos e construtores desse campo. "Um campo é constituído por estruturas próprias desse

Na teoria bourdiana o sujeito herda da aprendizagem escolar um conjunto de esquemas fundamentais que são naturalmente interiorizados por meio das práticas, ações e valores por ele vivenciados. Acreditamos que, esse sistema de pensamento e de práticas adquiridos por meio dos processos sociais vivenciados no modernismo arquitetônico brasileiro constituiu um *habitus* individual e de grupos, que condiciona as práticas pedagógicas e profissionais, reproduzindo os valores, o capital cultural, os pensamentos e as percepções. A arquitetura moderna e seus preceitos projetuais ainda representa um terreno seguro tanto no ensino, quanto na prática projetual, como afirma Edson Mahfuz.

Em busca de reorientação do pensamento projetual num momento de dúvidas, é para a arquitetura moderna que nos voltamos, por mais paradoxal que isso possa parecer, pois ela tem sido considerada morta e ultrapassada há pelo menos trinta anos. O conceito de construção formal, fundamental para a concepção moderna, continua sendo de extrema utilidade para a prática e o ensino de arquitetura. (MAHFUZ, 2003, p.9)

No caso do campo da arquitetura, orienta os percursos dos arquitetos nas instâncias consagradoras e reprodutoras desse *habitus* – vistas aqui, como os cursos de arquitetura e urbanismo. “Apesar dos estudos e experiências que buscam uma nova leitura da cidade, da arquitetura e dos seus signos, o currículo oculto da disciplina de projeto de arquitetura segue fiel às suas raízes acadêmico-modernistas.” (RHEINGANTZ, 2003, p.111)

Não obstante, essa constatação do aspecto duradouro do *habitus*, esse aspecto não institui um estado permanente e imutável. A própria natureza do *habitus*, segundo Bourdieu, na representação de suas estruturas subjetivas (pensamentos, ações, percepções), está em constante transformação, mas depende da capacidade do sujeito de refletir sobre suas ações e pensamento. “Um pensador participa de sua sociedade e de sua época, primeiro através do inconsciente cultural captado por intermédio de suas aprendizagens intelectuais e, em especial, por sua formação escolar.” Posteriormente, pela sua capacidade de reflexão crítica e abertura para novas configurações estruturais, o *habitus* pode ser superado. (BOURDIEU, 2007, p.210)

[...] habitus - entendido como um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações - e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] (BOURDIEU, 1983, p.65)

Nessa mesma linha de pensamento, Behrens (2007), em investigações com docentes da educação superior, afirma que o professor é influenciado pelo paradigma da sua própria formação, mas que, mesmo sob essa influência, a concepção ou tendência pedagógica que caracteriza a ação docente pode ser modificada ao longo de sua trajetória profissional.

A história mostra que a transformação do *habitus* não é algo simples e apenas individual. Pressupõe uma identificação coletiva com outro sistema de pensamento para que possa ser legitimada junto ao campo. Ademais, como coloca Setton (2002, p. 65) não existe uma total reprodução das estruturas contempladas pelo *habitus*, pois as relações entre os sujeitos e as estruturas do seu meio são dialéticas, ou seja, as mudanças, embora lentas, sempre ocorrem. O *habitus* é, portanto, um “conceito que, embora seja visto como um sistema engendrado no passado e orientado para uma ação no presente, ainda é um sistema em constante reformulação. *Habitus* não é destino.” (SETTON, 2002, p. 61).

Nesse sentido, o que ocorre na atualidade, de acordo com a interpretação de Setton (2002, p. 67), é a “coexistência de distintas instâncias de socialização, com projetos múltiplos e uma maior circularidade de valores e referências identitárias, que configura um campo da socialização híbrido e diversificado.” Nessa condição, a escola e a família, como estruturas tradicionais de formação, passam a ter seus domínios e influências, sobre a construção dos

campo que vivem num estado de relações de forças entre os agentes ou instituições envolvidas e partes constituintes desse próprio campo. São lutas pelo poder, pela distribuição de capitais específicos, que, acumulados no decorrer de lutas anteriores, orientam as estratégias posteriores. Essa estrutura de forças faz parte dos princípios da transformação, inerente ao devir de cada campo. São essas lutas de valores, ou as trocas simbólicas que promovem a conservação ou transformação dos capitais valorosos para o campo.” (BOURDIEU, 1984, p.119)

habitus dos indivíduos, de maneira fragmentada e dispersa. Num mundo conectado por redes sociais virtuais, as estruturas sociais tradicionais precisam adotar um caráter dinâmico e transformador para acompanhar as novas gerações. Nesse caminho, para Setton (2002, p.67) o *habitus* é a “expressão de uma identidade social em construção”.

Assim, para lançarmos as bases dessa transformação de caráter dinâmico, a arquitetura precisa compreender a sua posição, o seu papel e os caminhos para a sua renovação frente à complexidade atual. Essa condição incorpora, também, a renovação da formação do arquiteto e, principalmente, da sua prática projetual.

2.0 - Gênese do *habitus* de ideário moderno e suas características na arquitetura

Nesse espaço, com o apoio dos autores pesquisados, procuramos responder a segunda questão dessa breve comunicação. Procuramos estabelecer relações entre o ideário moderno e as bases do racionalismo, do funcionalismo e do pensamento positivista e, ainda, como essas correntes influenciaram a arquitetura.

Tomamos como início, a Revolução Científica, que historicamente aconteceu com a data de publicação do ‘*De Revolutionibus*’ de Copérnico em 1543 e, estendeu-se até 1687- quando foi publicado ‘Princípios Matemáticos de Filosofia Natural’ de Isaac Newton. Nesse período, ocorre uma ruptura epistemológica, a ‘ciência’ passa de resultado da intuição privilegiada de um ‘gênio’ para o ‘saber’ obtido por meio de experimentos e demonstrações. O principal produto dessa revolução epistemológica foi o surgimento da Ciência Moderna. A filosofia escolástica aristotélica é superada pelas ideias neo-platônicas e neo-pitagóricas. A ideia da existência de um Deus geômetra, capaz de idealizar o universo sob uma lógica matemática e geométrica e, a própria revolução copernicana, que superou a teoria geocêntrica pela heliocêntrica são exemplos dessa ruptura. A necessidade de se definir a essência das coisas e dos fenômenos, por meio da resposta sobre ‘o que’ elas são, é suplantada pela necessidade de se entender o ‘como’ se processam tais fenômenos e quais as funções matemáticas que os regem. (CHAUÍ, 2000) (CASTAÑON, 2006)

A ciência moderna tem sua gênese relacionada à ideia de intervir na natureza, conhecê-la para dominá-la. Nesse contexto a razão é retomada no estatuto científico, como uma maneira de organizar o pensamento para que possamos explicar uma questão, uma realidade de maneira inteligível. A razão organiza a realidade de modo compreensível, racionalmente. Em sua origem a palavra razão está associada ao conceito de ciência, diferenciando-se de religião, ilusão, emoção ou sentimento. Ciência, vista nesse momento, como o caminho para a verdade, embora esse conceito tenha se ampliado ao longo dos séculos.

Na arquitetura, o “Discurso do Método” (1637) de René Descartes será uma das referências iniciais do racionalismo. Os quatro postulados de Descartes contribuíram para sistematizar o pensamento racionalista natural do ser humano. O primeiro postulado pregava a não aceitação de coisa alguma como verdadeira, sem investigá-la em seus mínimos detalhes. Esse postulado estimula a investigação científica como caminho para o conhecimento. O segundo postulado orientava a divisão do problema em parcelas, quantas fossem necessárias, para melhor compreendê-lo, dando origem à fragmentação de conteúdos. O terceiro instiga o pensamento sistemático ao orientar a ordenação das questões, começando pelos problemas mais simples seguidos dos complexos. O quarto e último postulado orienta que todas as questões sejam numeradas, revisadas e completas, para termos a certeza de nada omitir. (DESCARTES, 2001)

Brandão (1999, p.201) argumenta que a teoria de Descartes acompanha o “espírito renovador das primeiras décadas do seicento” em questões relacionadas à “sistematização de novos valores seguros e universais sobre os quais constituir-se-ia a modernidade”. Essa nova construção filosófica acabou por influenciar a constituição de novos sistemas na arquitetura, na ciência e na política. Descartes, ao formular sua teoria do conhecimento, tinha consciência da crise vivida pelo homem no século XVI quanto ao fato de sentir-se deslocado do centro do universo com as descobertas científicas do sistema solar e da infinitude do universo. Dessa

maneira, irá basear sua teoria na nova física mecânica e na matemática, fundando assim, a moderna racionalidade. (BRANDÃO, 1999)

Descartes acreditava que a experiência sensorial era passível de muitos erros. Portanto, o conhecimento verdadeiro só seria atingido por meio da razão humana trabalhada através de princípios lógicos. A metafísica é abandonada em nome da razão. Na arquitetura, o racionalismo francês também será inspiração para o conceito de funcionalidade.

Na década de 60, Pevsner (1994) afirmava que a origem da arquitetura e do design modernos estava no conceito de 'funcionalidade'. Por sua vez, esse conceito apresentava-se como a extensão do princípio do racionalismo francês dos séculos XVII e XVIII. Na arquitetura, o racionalismo possibilitou uma maneira de operar por meio da razão.

Para Durand (1972, p. 12), à luz do pensamento de Hillier (1970), o funcionalismo em arquitetura foi o produto do impacto da tecnologia sobre a "antiga concepção da arquitetura enquanto arte" e derivou em teses racionalistas, cujos arquitetos procuraram revestir a arquitetura de um conteúdo pretensamente científico: no século XIX, por meio da analogia com as máquinas, organismos vivos e linguagem e; na metade do século XX, através da relação com a teoria dos sistemas, a cibernética, a psicologia, a sociologia e a semiótica.

Nesse caminho, Montaner (2001, p. 65), argumenta que a arquitetura do século XX possui relação bastante ajustada com a razão analítica³, "[...] aquela que se baseia na distinção e classificação, utilizando processos lógicos e matemáticos que tendem à abstração".

A relação entre razão, simplicidade e funcionalidade será demonstrada na ideia da 'cabana primitiva' de Marc-Antoine Laugier, ao relacionar os aspectos estruturais elementares da arquitetura com os "valores mais simples e naturais". O pensamento racionalista está presente em grande parte das correntes entre o renascimento e o neoclassicismo. "Precisamente o legado do classicismo à arquitetura do nosso tempo poderia ser interpretado como a busca da harmonia por procedimentos racionais. O Modulor de Le Corbusier seria uma manifestação tardia disto." (MONTANER, 2001, p. 62)

Além de Laugier que propõe um "modelo fundacional para a arquitetura", Montaner (2001, p.63) relaciona a maneira cartesiana de ver a arquitetura com o 'Précis de leçons d'architecture (1802-1805)' de J.N.L. Durand e com o racionalismo evolutivo de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, "baseado na proposta de uma síntese entre o idealizado modelo construtivo medieval e a nova tecnologia do ferro."

Nesse momento, cabe fazermos uma relação entre o modelo hegemônico de método científico e ciência moderna, com as principais características do pensamento positivista e sua repercussão na arquitetura, segundo os autores estudados. Montaner (2007, p. 33) relaciona o positivismo e o antimecanicismo como sendo duas tradições que colaboraram com a formação da teoria da arte moderna nos fins do século XIX e princípios do século XX e, faz uma relação direta com René Descartes e "toda a ilusão metodológica que a ciência moderna comportava."

O Positivismo clássico, apesar de possuir características comuns, insere-se em duas tradições culturais diferentes, tendo seus representantes mais importantes: Auguste Comte (1798-1857) e Claude Bernard (1813-1878) na França, e John Stuart Mill (1806-1873) na Inglaterra. Assim, temos o positivismo "[...] de tradição francesa, racionalista, que vai de Descartes ao Iluminismo, e a inglesa, empirista, que vai de Bacon ao Utilitarismo." Segundo Castañon (2006), o positivismo acabou por ter "[...] enorme influência na vida cultural de outros países, como a Alemanha, onde assumiu a forma de cientificismo materialista, mas principalmente na Itália e no Brasil, onde foi hegemônico na vida política e cultural". (CASTAÑON, 2006, p. 17)

Para Castañon (2006, p. 18-19), os Positivistas, principalmente Comte e Bernard, influenciados pelo Racionalismo⁴, compreendiam que o empirismo puro não atenderia aos objetivos

³ Para além dos outros modos de expressão da racionalidade como: concreta, histórica ou dialética. (MONTANER, 1997)

⁴ É importante destacar que o Racionalismo Crítico de Popper (1934) representará uma superação do Racionalismo de base positivista que teve Auguste Comte (1798-1857) como o seu maior representante, assim como do

científicos por estar baseado apenas em 'acumulação de fatos'. O que importava para a ciência era a busca pela formulação de leis, por meio da razão, de maneira que pudessem prever o funcionamento dos fenômenos de acordo com o "dogma geral da invariabilidade das leis naturais".

O Positivismo Francês parte, assim, de hipóteses prévias para analisar os fenômenos, como apresenta Comte em seu 'Curso de Filosofia Positiva'. O objetivo da observação positivista é encontrar relações invariáveis entre os fenômenos e, assim, poder induzir o funcionamento de outros fenômenos semelhantes àquele pesquisado.

Na arquitetura, de acordo com Montaner (2007, p.34), "a interpretação positivista irá mostrar-se em toda sua eficácia e esplendor nos livros, desenhos e projetos de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), e culminará nas investigações de August Choisy, especialmente em sua *Histoire de l'architecture* (1899), na qual a história da arquitetura é considerada uma história da construção, ligeiramente deformada por interpretações nacionalistas". De acordo com Montaner (2001, p.63-64) "segundo o positivismo de August Comte, Hyppolyte Taine e Gottfried Semper, Choisy interpreta a história da arquitetura exclusivamente como resultado das conquistas da evolução das tecnologias e das disponibilidades dos materiais."

Nesse caminho, Semper estava à procura de leis fixas e imutáveis para a arte, alinhando-se ao pensamento positivista da época. "Segundo a teoria determinista do positivismo, essas leis seriam provenientes dos condicionantes materiais, técnicos, climatológicos, políticos, culturais e religiosos. Semper trata a noção de tectônica como uma ligação orgânica, inter-relacionada e articulada entre as diversas decisões que conformam um edifício." (MONTANER, 2007, p.34).

Além do racionalismo, funcionalismo e todas as interpretações desses conceitos, na arte e na arquitetura, o positivismo ainda deu origem à ideia do progresso por meio da ordenação. Um dos pensamentos de Comte, para realizar a 'reforma da sociedade' que, na sua concepção, deveria iniciar-se pela educação, pelo desenvolvimento intelectual e seguida pela moral e política. Esses princípios estão registrados na sua obra 'Catecismo Positivista,' considerada a mais importante obra representante do positivismo francês:" O Amor por princípio, a Ordem por base, e o Progresso por fim."

Na arquitetura moderna, a ideia de progresso esteve relacionada à modernização das instituições, à industrialização como motor do desenvolvimento, à construção de uma identidade brasileira que refletisse um ideário progressista, à economia de meios e modos representada por um design que pudesse refletir sua utilidade numa estética racionalizada. Assim, lemas como: 'Menos é mais' (frase delegada ao arquiteto Mies Van der Rohe) e 'a forma segue a função' ("form follows function", delegada ao arquiteto Louis Sullivan, também pronunciada como forma é função) são geralmente vinculados à síntese do ideário moderno e muitas vezes repetidas sem o conhecimento de suas bases epistemológicas.

Em muitos casos, lemas como esses acabam por passar uma ideologia distorcida, ou incompleta com relação ao contexto em que foram criados. Sobre a frase proferida por Sullivan, que procura sintetizar a funcionalidade da forma arquitetônica, Barreto (1996, p. 107) coloca que "no funcionalismo, [...], a forma deveria seguir a função que, por sua vez, decorria de um programa de necessidades". Da mesma maneira, Comas (1986) indica como um dos caminhos da concepção moderna, aquele resultante das decisões programáticas e tecnológicas. Piñon (2006, p. 50) define a ideia da forma moderna como resultante de um conjunto de relações internas ao objeto, mas, diferentemente da lógica clássica, "a concepção moderna encontra sua legalidade formal ao concluir o processo de concepção: a ordem é específica de cada objeto e aparece só ao final do projeto."

Positivismo Lógico representado pelo Círculo de Viena. Esse último com influências no racionalismo arquitetônico, principalmente, por meio de Ludwig Wittgenstein, filósofo-arquiteto, que projetou a casa da sua irmã Margaret Stonborough, em Viena, "[...] seguindo uma proposta de Paul Engelmann (discípulo de Adolf Loos) e propondo espaços radicalmente vazios de ornamentação [...]". (MONTANER, 2001, p. 66)

Dessa maneira, o lema proferido por Sullivan, não pressupõe uma relação de causa e efeito, como frequentemente é postulado em diversos contextos, mas pretende indicar uma diferença na lógica da concepção moderna que, a princípio, não seguiria nenhum sistema de regras como a concepção clássica, pois, criaria sua lógica a partir das condições específicas de cada contexto, na linha da concepção tectônica de Semper e da teoria determinista do positivismo.

Manifestos e obras do movimento moderno, como aqueles produzidos por Adolf Loos, Le Corbusier e Mies van der Rohe se transformaram em elementos importantes para compreender o papel do funcionalismo e do racionalismo nas ideias e expressões do início do século XX. A pureza das formas, a abstração na arte, a arquitetura concebida por formas elementares, prismáticas e cúbicas, assim como a cidade zonificada, serão expressões do racionalismo na arquitetura. O pensamento lógico cartesiano personificado em arte favoreceu os experimentos das vanguardas artísticas nos princípios do século XX.

Talvez por isso, por expressar o pensamento de uma era, o racionalismo foi um dos principais conceitos que entrou em crise a partir da Segunda Guerra Mundial. Juntamente com o funcionalismo, representavam mecanismos “empobrecedores das complexidades e qualidades da realidade” nas palavras de Theodor W. Adorno. Seguindo o pensamento de Walter Benjamin, a razão e o progresso têm um caráter ambivalente: por um lado, acolhem a melhoria da vida humana através do desenvolvimento tecnológico e da socialização; por outro, acabam por possibilitar a ‘dominação do indivíduo’ e a ‘exploração da natureza’. (MONTANER, 2001, p. 71)

Assim, no campo da arquitetura, Montaner (2001, p.73) assinala que as correntes hegemônicas que surgiram a partir da década de 40 nasceram de uma “crítica parcial ou total ao racionalismo”. O contextualismo, o retorno à percepção fenomenológica, a valorização do passado histórico, a complexidade e a contradição foram contrapontos ao racionalismo e ao funcionalismo na arquitetura. Figuras como Jane Jacobs e a complexidade da vida urbana, Alvar Aalto e o organicismo, Louis Kahn e o legado histórico como referência, Aldo Rossi e a cidade como fenômeno complexo, Robert Venturi e Denise Scott Brown em ‘Complexidade e contradição na arquitetura’, Theodor W. Adorno e sua crítica ao puritanismo estético de Loos, Peter Eisenman e o pós-funcionalismo, Rem Koolhaas e Elia Zenghelis e as críticas ao zoneamento do urbanismo racionalista, além do expressionismo de brasileiros como Lina Bo Bardi e Oscar Niemeyer, todos contribuíram, à sua maneira, para a crítica ao racionalismo.

Para Montaner (2001, p. 79): “À medida que a racionalidade instrumental está na própria base da modernidade, crítica ao racionalismo e crítica à modernidade coincidem nos escritos de Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Maurice Merleau-Ponty ou María Zambrano”. Como já fomos de um extremo a outro, na história da humanidade, Montaner (2001, p. 79) argumenta que esses autores deixam claro que “[...] tanto um pensamento estritamente cartesiano e racional quanto uma doutrina oposta baseada na intuição essencial, são falsos. Todo pensamento deve incluir a razão e a intuição como processos básicos e complementários.”

No Brasil, esse ideário moderno é interpretado por Del Rio e Gallo (2000) como lastro político do Estado Novo de base positivista com intenções de transformação e progresso, um desejo de construção de uma sociedade mais igualitária e, prioritariamente urbana. Esse ideário na opinião dos autores coincide com a base positivista de ordem e progresso expressa na nossa bandeira nacional.

Del Rio e Gallo (2000) ainda relacionam a influência positivista na arquitetura e no urbanismo com os dispositivos restritivos e classificatórios vinculados às leis de zoneamento que ainda permeiam e regulam o cotidiano de nossas cidades. Para os autores, o “zoning é derivado da quebra da visão da cidade como continuum (físico-espacial, social e histórico) e tende a promover uma abordagem fracionada que não reconhece a riqueza da complexidade urbana e trata a cidade por partes estanques, mais facilmente manipuláveis”, resquícios segundo os autores do pensamento positivista e racionalista, cujas “[...] origens remotas do renascimento e de Descartes, para quem o enfrentamento de problemas dava-se pela sua subdivisão e a conseqüente abordagem do simples para o complexo, atuando assim por partes.” Outro princípio mencionado pelos autores “tábula rasa,” tão significativo ao pensamento corbusiano,

teria sido expresso com posturas de negação ao passado em prol de uma cidade renovada, “zonificada e fisicamente sadia para o seu perfeito funcionamento.”

O conceito de ‘tabula rasa’ surge com o empirismo positivista. Giusta (2013) esclarece que na psicologia, os adeptos dessa teoria partiam do pressuposto de que a mente era originalmente uma ‘tabula rasa’ e que todo conhecimento decorria unicamente da experiência, especificamente, de uma experiência sensorial. Na arquitetura, a questão positivista da ‘tábula rasa’ será interpretada, por alguns autores, como uma negação aos estilos históricos e sua relação com o ornamento. ‘Ornamento e Crime’ (1908) de Adolf Loos reflete essa preocupação com o supérfluo e o superficial.

Esse modelo racionalista conveio “[...] para estabelecer entre nós um grande sentido do social e uma unidade de propósitos, por meio da qual foi possível estabelecer, paradoxalmente com o princípio de negação do repertório histórico e da criação de formas novas, uma expressão de identidade”. Para os autores, essa questão nós devemos a Lúcio Costa, por duas razões bastantes claras: “Em primeiro lugar, o trânsito fácil de Lúcio Costa entre a escala do edifício e da cidade [...] Em segundo lugar, a sua vinculação com a preservação histórica através de sua obra escrita e sua atuação no IPHAN.” (DEL RIO; GALLO, 2000)

De tal modo, no Brasil, segundo os autores, as interpretações desse racionalismo não ignoram por completo a história e seus precedentes, assim como, souberam desenvolver uma relação peculiar com o nosso meio e modo de vida, o que conferiu uma expressão própria e nacional. Os arquitetos brasileiros souberam “[...] incorporar essas lições a seu repertório tipológico, formal e técnico” fortalecendo os elementos de identidade locais. Dessa maneira, os autores concluem que não é oportuno ignorarmos as lições do modernismo brasileiro e que provavelmente são nelas onde possamos encontrar caminhos para atenuar os efeitos perversos dessa cultura contemporânea globalizada. (DEL RIO; GALLO, 2000)

Nesse caminho, Lauro Cavalcanti (2006) desenvolve seus argumentos investigando a tese de que o Estado Novo, dos anos 30, adotou a linguagem modernista como expressão para a nova identidade brasileira que deveria representar o progresso: “uma das principais preocupações do Estado Novo diz respeito à construção do novo homem brasileiro”. (CAVALCANTI, 2006, p. 33) A arquitetura moderna brasileira como uma reinterpretação das ideias de Le Corbusier e Gropius, “[...] traduzia um momento de ruptura com a sociedade anterior. O espírito novo, no dizer de Le Corbusier, estaria situado na indústria e na máquina, em oposição ao trabalho artesanal.” (CAVALCANTI, 2006, p. 43) Não é a toa, portanto, que o então Ministro Capanema veta a escultura de Celso Antônio, “O homem brasileiro” que seria colocada defronte ao Ministério da Educação, pelas suas “feições sertanejas, barrigudo e de compleição pouco atlética.” O homem moderno, além de sua característica altiva deveria estar representado ereto, em posição de “marcha”. (CAVALCANTI, 2006, p. 51)

Além do aspecto relacionado à identidade brasileira no período do Estado Novo, destacamos algumas posturas mais adiante, que representaram o ideário de viés social da arquitetura moderna e que contribuíram para uma contraposição crítica ao racionalismo e funcionalismo hegemônico da época. Assim, temos a produção cuidadosa e sensível de Lina Bo Bardi, a contribuição dos arquitetos do grupo Arquitetura Nova, Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, que se esforçaram pelo desenvolvimento de uma produção criativa e popular, além das pesquisas de Carlos Nelson Ferreira dos Santos com intervenções urbanas em comunidades carentes da periferia.

Assim, para respondermos a segunda questão desse trabalho, vimos que o sistema de pensamento moderno teve os seus princípios tecidos desde o advento da Ciência Moderna. O conhecimento adquirido por meio da lógica da razão mudou a visão de mundo que colaborou com a constituição de um novo *habitus*. O pensamento racionalista foi consolidando-se apoiado na ideia sistemática do conhecimento por meio da ciência experimental de natureza positivista.

A publicação, em 1934, de ‘A Lógica da Investigação Científica’ de Karl Popper, representou um abalo ao pensamento positivista., Segundo Castañon (2006, 2007), o Racionalismo Crítico de Popper será a mais completa crítica ao Positivismo Lógico e ao método indutivo da Ciência Moderna, mudando a maneira como compreendemos o empreendimento científico até hoje.

Ao atacar o princípio da indução, Popper argumenta que não existe observação sem hipótese prévia e que não podemos inferir enunciados universais a partir de singulares: “[...] não importa quantas instâncias de cisnes brancos podemos ter observado, isto não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos.” (POPPER, 1975, p.263)

Ao criticar os enunciados universais, Popper demonstra a ineficácia das generalizações e das inferências por indução. Com isso, Popper derruba o princípio de verificação por meio do seu oposto, o princípio de falsificabilidade. O critério de demarcação da ciência passa de sua verificabilidade, para a sua falseabilidade no contexto da experimentação.

Para Popper (1975), a prática da experimentação apenas ocorre quando sabemos previamente o que devemos observar durante o processo. Isso só pode ocorrer com qualidade por meio de teorias prévias, as hipóteses. A experimentação é, justamente, a prova das hipóteses que serão confirmadas ou falseadas. Com isso, Popper supera a prática da ‘observação pura’ e a ideia de ‘tábula rasa’ que se sustentava na representação isenta da observação, ou, como observa Castañon (2006, p.29), “[...] na ideia de que seríamos capazes de nos livrar de expectativas, pressupostos e hipóteses e contemplar o mundo de maneira neutra, para adquirir verdadeiro conhecimento.” Popper irá provar que, consciente ou inconsciente, toda observação deve ser guiada por expectativas, isso orientará nossa percepção. A “[...] percepção de um problema é o início de todo e qualquer processo de conhecimento.” (CASTAÑON, 2006, p.30)

Na arquitetura, isso irá contribuir com a importância das contextualizações, com as problemáticas a partir de situações reais, com a aceitação da complexidade e da incompletude das soluções e com posturas que questionem as visões reducionistas, verdadeiras e fragmentadas dos problemas. Da mesma maneira, o fato de compreendermos que, para que ocorra a experimentação, é necessário que, minimamente, saibamos o que devemos observar nessa experimentação, destaca o trabalho *a priori* que deve ser apropriado. Isso pressupõe, no âmbito do trabalho pedagógico no ensino de projeto, por exemplo, que existe a necessidade de uma preparação anterior à experimentação do aluno. Esse sujeito precisa compreender o que deve buscar na sua investigação, para além dos acasos que podem surgir e contribuir com o processo. Embora tardiamente, posturas como essas adentram os ateliês de projeto.

3.0 – Índícios do *habitus* de ideário moderno no discurso dos pesquisadores e professores de projeto de arquitetura no contexto brasileiro analisado.

Retomando Bourdieu reforçamos nosso crédito na afirmação de que é por meio do *habitus* engendrado pelos processos de socialização vivenciados pelos professores de arquitetura, especialmente forjados nos sistemas de ensino presentes na sua formação que, de maneira consciente ou inconsciente, se vinculam os sistemas de pensamento e as práticas pedagógicas do ensino de projeto de arquitetura.

Assim, dentro do contexto da nossa pesquisa, a proposição dessa questão é que o modernismo foi a ‘força formadora’ do *habitus* dos docentes e, por ser uma condição tão estruturadora e estruturante de práticas, agindo de maneira consciente e inconsciente, essa força ainda está presente no contexto acadêmico atual do ensino de projeto de arquitetura e se reproduz.

A escola⁵ seleciona e legitima um sistema de hábitos, práticas sociais, impostos por uma determinada classe como se foram universais e contribui para reproduzir a estrutura social. Essa condição de influência constituinte da visão de mundo de cada agente foi refletida por alguns professores e pesquisadores nos artigos analisados demonstrando a consciência desse mecanismo revelador. Segundo alguns autores, o *habitus* transparece em seu discurso e nas suas práticas de trabalho mesmo que de maneira inconsciente, pelo estado de incorporação. Vejamos algumas abordagens.

⁵ A utilização do termo ‘escola’ vai além da instituição de ensino e pressupõe um sistema de pensamento e prática de uma instituição, ou de uma época, como nesse trabalho a escola modernista, de acordo com os conceitos de Bourdieu.

[...] os discursos dos arquitetos constituem um dos instrumentos de luta simbólica na medida em que possibilitam expressar simultaneamente sua visão de mundo e o *habitus* legitimado no campo de sua produção profissional. Os discursos que circundam as produções arquitetônicas particulares – as obras criadas - contêm posições avaliativas sobre a importância e o significado daquilo que fazem e demarcam, num balanço relacional com a produção arquitetônica de outros, identidades e divergências. Revelam, no interior desta esfera pública singular, as posições de distinção que ocupam ou que almejam ocupar. (KATO; RIGHI, 2011, n.p.)

Cabe ainda destacar que as práticas de trabalho não constituem, nesses discursos, objeto de reflexão e designação, justamente porque, ao conter conhecimentos específicos adquiridos e experiências incorporadas, são tidas como evidentes e senso comum na sua esfera pública de interlocução. As práticas de trabalho, ou como o trabalho é feito, exprimem o *habitus*, enquanto ações valorizadas e prestigiadas neste campo. (KATO; RIGHI, 2011, n.p.)

Nos campos profissionais, o *habitus* resulta da história individual e coletiva do sujeito, muito especialmente de sua formação escolarizada. Neste sentido, o ensino-aprendizagem de arquitetura e urbanismo é um dos espaços mais importantes da formação do *habitus* de classe do arquiteto. Além de educar para as demandas técnicas, as ações didático-pedagógicas também desenvolvem esse *habitus* profissional que vai sendo configurado nos discursos, nas posturas, nas ações de professores e de estudantes. (ARCIPRESTE, 2011, n.p.)

Acompanhando o pensamento de Schön (1987) e sua ‘reflexão-na-ação’, Miranda (2011) também constata as interferências, conscientes ou não, que se fazem presentes na maneira como “os projetistas interpretam, problematizam situações e vislumbram soluções” no contexto profissional e acadêmico, na transferência desses valores para as gerações mais novas por meio das práticas pedagógicas. As críticas feitas pelos professores, nas avaliações dos projetos dos alunos, são carregadas de valores e padrões que se representam através das referências arquitetônicas utilizadas pelos docentes.

Os esquemas que organizam o pensamento dos professores de projeto apresentam-se como hábitos que refletem os valores comuns defendidos em suas práticas. Como elucida Bourdieu (2007, p. 208-209), a cultura constitui um “conjunto comum de esquemas fundamentais previamente assimilados, e a partir dos quais se articula, segundo uma ‘arte da invenção’ análoga à da escrita musical, uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados a situações particulares”.

A escola apresenta-se para Bourdieu como “campo das instâncias e consagração” de valores e posturas, procedimentos e “esquemas fundamentais” que são considerados como adequados à formação do arquiteto e à produção da arquitetura brasileira. A escola legitima os valores consagrando-os como os mais adequados à reprodução. (BOURDIEU, 2007, p. 116-135)

Utilizando o pensamento de Bourdieu, Marques e Loureiro (2009), ao analisarem a reprodução do que denominaram de ‘síndrome da caverna’ nos TFG’s⁶, constatam mais um aspecto da permanência de comportamentos padrão no fenômeno conceituado por Bourdieu de *hysteresis*⁷ do *habitus*, uma espécie de permanência motivada por um efeito de inércia e pelo estabelecimento de cumplicidade entre os professores de projeto e os das demais áreas apesar da dinâmica do campo e mesmo percebendo a inadequação da prática.

Arcipreste (2012), em sua pesquisa de doutorado em torno dos princípios e valores que embasam os processos do TFG, concluiu, entre outras, que essa antiga prática que arremata os cursos de arquitetura e urbanismo permanece atrelada às práticas e sistemas de pensamentos associados à arquitetura moderna. A autora desvelou, nos projetos de alunos de TFG e em depoimentos de alunos e professores de seis instituições, localizadas em São Paulo e Belo Horizonte, princípios relacionados aos ideais racionalistas e funcionalistas, além daqueles vinculados à concepção da arquitetura como resultado da intuição de um gênio criador ou vinculados à ideia arquitetura-arte, às visões universalizantes e deterministas.

⁶ Trabalho Final de Graduação. Na mais nova resolução do MEC, Resolução CNE/CES Nº2, de 17 de junho de 2010 e desde a Resolução CNE/CES Nº6 de fevereiro de 2006, que a nomenclatura do TFG passou a ser TC – Trabalho de Curso, contudo, sem sofrer qualquer mudança em sua formatação.

⁷ O conceito pode ser visto em BOURDIEU (1984, p.135)

Arcipreste (2011) e (2012, p.28) também relaciona a perpetuação desses valores ao processo ensino-aprendizagem da arquitetura reforçando a importância que os processos formativos possuem para a constituição do *habitus* de classe do arquiteto. Para a autora, à luz do pensamento de Bourdieu, as escolas além de se encarregarem dos “processos de produção e circulação de conteúdos eleitos como suporte conceitual e operacional das práticas profissionais”, também são “responsáveis por processos de perpetuação e revisão das estruturas de pensamento e dos arbitrários culturais do campo”.

Seguindo esse viés de pensamento, os projetos pedagógicos, as práticas projetuais desenvolvidas nas escolas e os exemplos de arquitetura apresentados aos alunos, não se apresentam isentos de juízos de valores e de intenções político-pedagógicas. Esses emergem da própria estrutura de poder do campo ao qual está inserida a escola e os professores que dela pertencem.

Mahfuz (2011) faz uma crítica à arquitetura que sucedeu ao sistema BauHarvard e ao chamado pós-modernismo, definindo-as em duas tendências, por ele nomeadas de conceitualismo e digitalismo. A primeira tendência, o conceitualismo, adota conceitos e analogias oriundos de outros campos disciplinares como estímulo às estratégias formais, segundo o autor, para preencher o vácuo de critérios deixado pelo abandono da arquitetura moderna. A segunda tendência, o digitalismo, a vertente mais contemporânea, troca a prancheta pelo computador e suas possibilidades aliadas aos novos materiais e sistemas construtivos e cria edifícios de formas complexas, ondulantes e fluidas. Para o autor, as duas tendências estariam em ‘perfeita sintonia’ com a ‘sociedade do espetáculo’. O digitalismo, segundo o autor, teria no computador um ‘sócio’ de trabalho, uma ferramenta que pode ser capaz de gerar, por si mesma, a forma. Capaz de processar ‘entradas’ que possibilitam a geração formal, quase a sua própria maneira. Nesse caso, a ferramenta representa o meio pelo qual se podem estabelecer relações espaciais inusitadas, podendo testar e experimentar várias soluções ao mesmo tempo, e descobrir relações novas. É um auxílio ativo ao pensamento. Nesse contexto, Mahfuz (2011, p.5) coloca a questão de que, raramente, o objetivo dessa arquitetura é melhorar a cidade ou a qualidade de vida dos cidadãos, mas, pelo contrário, seria movida por uma necessidade de “causar espanto”. E coloca a questão sobre a natureza das formas ‘ondulantes’ da arquitetura: “[...] o fato de que podemos fazer algo significa que devemos fazê-lo necessariamente?” (MAHFUZ, 2011, p.4)

Para Mahfuz (2011, p.5), as consequências dessas abordagens projetuais indicam uma crise, tanto no ensino da arquitetura e do urbanismo quanto na sua prática. “O aspecto mais saliente e preocupante da crise atual é a ausência de critérios para projetar e avaliar a arquitetura que se produz. Os estudantes e arquitetos adeptos do conceitualismo e do digitalismo trabalham sem referências e partem do zero cada vez que projetam [...]” Para o autor, a arquitetura deve nascer da própria arquitetura e não de conceitos externos a ela, oriundos da filosofia, sociologia ou qualquer outro campo do conhecimento humano, ou dos instrumentos técnicos. O projeto deve ser uma síntese formal das necessidades do programa, das implicações do lugar e das técnicas construtivas.

Além disso, o senso comum indica que o ensino de graduação não é lugar para experimentação, pelo menos nos moldes em que está estruturado atualmente. A obrigação de uma escola de arquitetura é transmitir o conhecimento que define o ofício e que possibilita ao futuro profissional servir a sociedade de modo correto e adequado. (MAHFUZ, 2011, p.5-6)

É difícil aceitar a ideia de que não se possa experimentar na graduação. Talvez não estejamos experimentando o suficiente, ou, da maneira como o autor acha adequado num contexto acadêmico. Mahfuz (2011) acredita que é essencial dotar os projetos de ‘identidade formal’, para ele, um aspecto fundamental nos “dois únicos sistemas formais completos que já existiram: o classicismo e a arquitetura moderna [...]”(MAHFUZ, 2011, p.12) Presumimos que, na opinião do autor, a resposta estaria contida em experimentações que contemplassem aspectos relevantes desses dois sistemas, sem dúvida de grande valor.

Mahfuz (2011) segue, em seu artigo, identificando os cinco atributos que delegariam qualidade considerada essencial para a arquitetura. Assim, para uma arquitetura possuir identidade

formal, sua concepção deve buscar: "universalidade, sistematicidade, economia de meios, precisão e rigor". Para o autor, universalidade é definida por um componente visual e outro espacial. O primeiro refere-se ao uso de formas elementares como quadrados/cubos, retângulos/paralelepípedos, círculos/cilindros, etc.; o segundo refere-se à organização espacial e sua capacidade de adaptabilidade para acomodar mudanças de programa. A sistematicidade refere-se à existência de um "sistema ordenador abrangente e flexível", que facilite a concepção e a compreensão da obra pelos usuários. A economia de meios seria o "uso do menor número de elementos possível, deixando de fora tudo o que não for rigorosamente necessário." Precisão é a "busca pelo ideal de perfeição humana", uma obra bem concebida e executada com exatidão. O rigor está na concepção que prioriza os "aspectos relevantes e transcendentais" do problema arquitetônico, deixando de fora o "meramente acessório".

Revelam-se nesses atributos, influências do racionalismo, funcionalismo e do ideário positivista, conforme características apresentadas anteriormente, no trato da gênese do *habitus* moderno. O uso das formas geométricas básicas, a sistematicidade vinculada aos sistemas ordenadores, a economia de meios e o rigor, em busca por aspectos transcendentais eliminando o que pode ser considerado, pelo autor, o meramente acessório.

No seu discurso, o autor não se limita a explanar a ideia arquitetônica como um instrumento teórico, mas define atributos de uma ideia de arquitetura baseada na sua estrutura formal vinculada à arquitetura moderna. A ênfase não é apenas na ideia, mas na tradução formal dessa ideia, na sua linguagem espacial. Seu discurso e seus conceitos estão vinculados a um modelo de procedimento e a exemplos de um universo estético concebido por 'formas geométricas puras' e 'sistema ordenador'. Os atributos que defende como essenciais para a identidade formal da arquitetura são ilustrados por projetos selecionados dentro desses preceitos e legitimados pela sua própria produção, que serve de exemplo e está presente entre os projetos de arquitetos consagrados como Helio Piñón, Mendes da Rocha, Mies van der Rohe, Durand, Le Corbusier e outros.

Caminho semelhante, encontramos nas propostas de trabalho de Afonso(2009, 2011). A autora propõe a retomada do processo projetual moderno na contemporaneidade por acreditar que tal conduta, adotada no ensino de projeto, possa "[...] contribuir para melhoria da qualidade dos projetos realizados."As propostas trabalhadas pelos alunos devem buscar a 'forma moderna' nos aspectos definidos pela autora: "[...] abstrata, universal, pura, racional, limpa, transparente". Para a autora, a retomada do exercício projetual com base modernista mostra-se, também, um recurso adequado a ser utilizado no ensino de projeto contra a diversidade estilística por que passa a arquitetura pós-moderna.

Certamente, não cabe aqui, discutir esta questão da diversidade "estilística" produzida na pós-modernidade, mas, foi devido a este fator que se pensou em se propor a retomada de critérios projetuais modernos, que estejam comprometidos com a verdade arquitetônica, a simplicidade das soluções, a racionalidade projetual e construtiva, a sustentabilidade dos edifícios, entre outros. (AFONSO, 2011)

Alguns veem nesta retomada metodológica, um retrocesso, após os diversos caminhos criados nas mais distintas "escolas" da pós-modernidade. Há quem diga que os critérios propostos limitem o processo criativo. E aqui, cabe esclarecer que, nesta proposta de retomada dos valores da modernidade, não há imposições projetuais, mas apenas, o direcionamento em sentido a um caminho que colabore na formação do discente, futuro profissional. (AFONSO, 2011)

A autora justifica a retomada do ensino de projeto pelo caminho de base modernista, como uma opção metodológica adequada, quando comparada aos despropósitos existentes em grande parte da formação do arquiteto, conforme destaque a seguir:

Tem-se observado que grande parte de professores da área de projetos arquitetônicos não vêm adotando nenhuma metodologia em suas práticas acadêmicas, propondo apenas desenvolvimento de projetos sem a utilização de critérios, exercícios práticos, desvinculados de uma base teórica que os respaldem. Tal fato, não seria, por acaso, uma realidade bem pior que uma, na qual se procure trabalhar com critérios, buscando a identidade projetual no trabalho desenvolvido?" (AFONSO, 2011)

Como decorrências de conduções tão precisas, encontram-se soluções projetuais que refletem os critérios formais e espaciais sugeridos pelos autores. Ao trabalhar o conceito de *habitus* vimos que as ideias não são isentas de valores e intenções. Em ambiente acadêmico, a maneira como as ideias e o trabalho pedagógico são conduzidos pode induzir comportamentos e soluções. Exemplos de boa arquitetura ou de boas ideias arquiteturais existem em todas as épocas e podem ser analisadas sem a vinculação direta com o resultado formal, pois a ideia é um instrumento teórico que pode se valer de vários exemplos.

Considerações Finais

O conceito de *habitus* desenvolvido pela sociologia de Pierre Bourdieu nos ajudou a compreender que o modo de ensino, as ações e os sistemas de pensamentos são reproduzidos pela força de um *habitus* internalizado pelos sujeitos ao longo de seus processos de socialização e, principalmente, durante a sua educação formal. Nesse trabalho, tratamos do *habitus* de ideário moderno ainda presente no ambiente acadêmico de formação do arquiteto e, principalmente, nas disciplinas de projeto. Acreditamos que o modernismo foi a 'força formadora' desse *habitus* e em suas expressões ainda preserva princípios de natureza racionalista e funcionalista. Essa natureza 'conservadora' do ensino de projeto de arquitetura foi percebida, entre outras, em ações e posturas docentes que: valorizam os ideais funcionalistas e racionalistas da arquitetura; adotam caminhos deterministas, posturas prescritivas ou intuitivas na concepção e no ensino do projeto de arquitetura; utilizam um sistema de concepção formal baseado em princípios estéticos canônicos e universais, sem problematizar o que gera a transformação da arquitetura contemporânea e qual o seu papel numa sociedade tão complexa e diversa em cada situação.

Na arquitetura, a pesquisa indicou que, no universo de pensamento do racionalismo de base positivista, a arquitetura é vista como resultado das conquistas da evolução das tecnologias e das disponibilidades dos materiais. São expressões do racionalismo na arquitetura, a pureza das formas, a abstração na arte, a arquitetura concebida por formas elementares, prismáticas e cúbicas, a cidade zonificada. O positivismo ainda deu origem à ideia do progresso por meio da ordenação.

No Brasil, a ideia de progresso esteve relacionada à modernização das instituições, à industrialização como motor do desenvolvimento, à construção de uma identidade brasileira que refletisse um ideário progressista. Ainda, o conceito de 'tabula rasa' surge com o empirismo positivista e será interpretado na arquitetura, por alguns autores, como uma negação aos estilos históricos e sua relação com o ornamento. Aqui, as interpretações desse racionalismo esforçou-se por respeitar o contexto, a história e seus precedentes, conferindo uma expressão própria e nacional. Ao mesmo tempo, a arquitetura moderna brasileira procurou desenvolver um ideário de viés social que contribuiu para uma contraposição crítica ao racionalismo e funcionalismo hegemônico da época.

Nesse trabalho, o termo utilizado como 'conservador' não representa a defesa de ideias ou de ideais anacrônicos, embora possa conter posturas dessa natureza. Nesse sentido, além das visões inovadoras, torna-se importante destacar os valores léxicos que permanecem como algo intrínseco à natureza da arquitetura, da concepção arquitetural e da formação dos arquitetos. Acreditamos no desenvolvimento de uma democracia cognitiva⁸ na construção da autonomia intelectual e na compreensão de um contexto de coexistências diversas onde existem vários caminhos possíveis na condução do ensino e da aprendizagem projetual.

⁸ (MORIN, 2003)

Referências

- AFONSO, A. A.. A busca por uma metodologia de ensino para projetos arquitetônicos. In: SEMINÁRIO PROJETAR, 5 2011.; Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: PRJ/EA/UFMG, 2011. n.p.
- AFONSO, A. A.. A retomada da metodologia projetual moderna na contemporaneidade: Projetar com critérios. A busca pela identidade. In: SEMINÁRIO PROJETAR, 4., 2009, São Paulo. Anais... São Paulo: Alter Market, 2009. n.p.
- ARCIPRESTE, Cláudia Maria. Caminhos e valores da/na ação projetual: O trabalho final de graduação no ensino aprendizagem de arquitetura e urbanismo. In: SEMINÁRIO PROJETAR, 5 2011., Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: PRJ/EA/UFMG, 2011. n.p.
- ARCIPRESTE, Cláudia Maria. Entre o discurso e o fazer arquitetônico: reflexões sobre o ensino de arquitetura e urbanismo e seus referenciais a partir do Trabalho Final de Graduação. 2012. Tese de Doutorado (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 287 p.: il.
- BARRETO, Sônia Marques da Cunha. Maestro sem Orquestra (um estudo de ideologia do arquiteto no Brasil – 1820-1950). Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996. Disponível em: <http://issuu.com/sonia_marques/docs/mestrado > Acesso em Jan. 2013
- BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma da complexidade na formação e no desenvolvimento profissional de professores universitários. Revista Educação. Porto Alegre/RS, ano 30, n.3, p. 439-455, set./dez. 2007. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/File/2742/2089>> Acesso em: 07 mar.2013.
- BOURDIEU, Pierre. Campo do poder, campo intelectual e habitus de classe. In: _____ A economia das trocas simbólicas. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. cap. 4, p. 183-202.
- BOURDIEU, Pierre. Economia das trocas linguísticas. In: ORTIZ, Renato (Org) Pierre Bourdieu : sociologia I. São Paulo : Ática, 1983a. Cap.5,p. 156-183
- BOURDIEU, Pierre. Esboço de uma teoria da prática. In: ORTIZ, Renato. (Org) Pierre Bourdieu : sociologia I. São Paulo : Atica, 1983b. . Cap.2,p.46-81
- BOURDIEU, Pierre. Estrutura, habitus e prática. In:BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Tradução de Wilson Campos Vieira. 6ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. cap. 8, p. 337-361. Título original: Postface, à Architecture gothique et pensée scolastique, de Erwin Panofsky. Publicado originalmente em 1967.
- BRANDÃO, C.A.L. A Arquitetura no Renascimento: entre a disciplina e a indisciplina. In: OLIVEIRA, Beatriz Santos de et al (Orgs.). Leituras em teoria da Arquitetura. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2009. v.1. p.24-45. (Coleção PROARQ).
- CASTAÑON, Gustavo Arja. Cognitivismo e racionalismo critico . Psicol. Argum., Curitiba, v. 25, n. 50, p. 277-290, jul./set. 2007.
- CASTAÑON, Gustavo Arja. O Cognitivismo e o Desafio da Psicologia Científica. 2006. Tese (Doutorado em Psicologia) Instituto de Psicologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ/IP, 2006. 485f
- CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930–60). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. Ideologia Modernista e Ensino de Projeto Arquitetônico: Duas Proposições em Conflito. In: COMAS, Carlos Eduardo (Org.). Projeto Arquitetônico: Disciplina em crise, disciplina em renovação. São Paulo: Projeto, 1986. p.33-45
- COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva. Tradução de José Arthur Giannotti. São Paulo : Abril Cultural, 1978. (Os pensadores)
- DEL RIO, Vicente; GALLO; Haroldo. O legado do urbanismo moderno no Brasil Paradigma realizado ou projeto inacabado? Arqtextos 006.05, Ano 01, nov 2000. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/01.006/958> Acesso em: 12/07/2013
- DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

- DURAND, José Carlos Garcia. A profissão de arquiteto. Estudo Sociológico. Rio de Janeiro: ATERP, 1972. 113 p.
- GIUSTA, Agneta da Silva. Concepções de aprendizagem e práticas pedagógicas. Educação Revista [online]. v.29, n.1, p. 20-36, mar., 2013.
- KATO, Volia R. C.; RIGHI, Roberto. As múltiplas faces do trabalho arquitetônico. In: SEMINÁRIO PROJETAR, 5 2011., Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: PRJ/EA/UFMG, 2011. n.p.
- LOOS, Adolf. Ornamento e Delito. Tradução Anja Pratschke. Revisão: Fernando Atique, 2002. Sem paginação. Disponível em: <http://www.eesc.usp.br/babel/loos.pdf> Acesso em: 25/02/2013.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. Banalidade ou Correção. Dois modos de ensinar arquitetura e suas consequências. . In: SEMINÁRIO PROJETAR, 5 2011., Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: PRJ/EA/UFMG, 2011. n.p.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. . In: SEMINÁRIO PROJETAR, 1, 2003., Natal. Anais... Natal: UFRN/ABEA, 2003 . n.p.
- MARQUES, Sônia; LOUREIRO, Claudia. Projeto Final. Síndrome das cavernas: Muito blá blá blá, alguma História e nenhuma teoria. In: SEMINÁRIO PROJETAR, 4., 2009, São Paulo. Anais... São Paulo: Alter Market, 2009. n.p.
- MIRANDA, Juliana Torres de. Análise de projeto como ferramenta didática no ensino de projeto. In: SEMINÁRIO PROJETAR, 5., 2011 - Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: PRJ/EA/UFMG, 2011.n.p.
- MONTANER, Josep Maria. A modernidade superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2001
- MONTANER, Josep Maria. Arquitetura e Crítica. Barcelona: Gustavo Gili, 2007
- MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
- PANET BARROS, Amélia de Farias. Permanências e perspectivas no ensino de projeto de arquitetura no Brasil: uma análise a partir da produção científica dos Seminários UFRGS (1985) e Projetar (2003-2011). Tese de Doutorado. PPGAU/UFRN, Natal, RN., 2013. 407f. : il.
- PANOFSKY, Erwin. Arquitetura gótica e escolástica: sobre a analogia entre arte, filosofia e teologia na Idade Média. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- PEVSNER, Nikolaus. Os Pioneiros do Desenho Moderno. De William Morris a Walter Gropius. Trad. João Paulo Monteiro. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
- PIÑON, Hélio. Teoria do projeto .Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006.
- POPPER, K. A Lógica da Investigação Científica. São Paulo: Abril Cultural, 1975.
- POPPER, Karl. R. A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: Editora Cultrix, 1972.
- RHEINGANTZ, Paulo A.. Arquitetura Da Autonomia: Bases Pedagógicas para a renovação do Atelier de Projeto de Arquitetura. In: LARA, Fernando; MARQUES, Sônia. Desafios e Conquistas da Pesquisa e do Ensino de Projeto. Organizadores. Rio de Janeiro: EVC, 2003, 173p.
- SCHÖN, Donald A. Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.
- STEVENS, Garry. O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2003.
- VIANA, Alice de Oliveira. O princípio do revestimento em Gottfried Semper e a questão da policromia na arquitetura. Dossiê História e Imagens. MNEME – Revista de Humanidades, 13 (31), 2012. p.34-47